

YOSHLAR VA HUQUQIY TA'LIM: KASBIY MUVAFFAQIYATGA ERISHISH YO'LI

Toshkent davlat yuridik universiteti taladasi-

Jomurodov Abuazizbek Jasurovich

Maqolada yuridik ta'limning yigirmanchi yoshlar hayotidagi o'rnini tahlil qilinadi, shuningdek, shartnoma asosida ta'limning xususiyatlari va uning huquq sohasida talabalar uchun ahamiyati o'rganildi. Maqolada yoshlar uchun mavjud bo'lgan huquqiy ta'limning asosiy shakllari, maktab kurslaridan boshlab va yuridik maktablarda oliy ma'lumot olishga bo'lgan tadrijiy rivoji tahlil etilgan. Maqolada kafolatlangan bandlik, ta'limni moliyalashtirish va amaliy tajriba kabi shartnomaviy ta'lim shakllarining xorijiy davlatlar misolida qiyosiy tahlili ham o'rganilgan. Muallif O'zbekistonda huquqiy ta'lim oldida turgan muammo va muammolarni, shu jumladan ta'limning qulayligi va sifatini tahlil qiladi, shuningdek tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: yoshlar, ta'lim, huquq, qonun, demokratiya, davlat, shartnoma

МОЛОДЕЖЬ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ

Аннотация:

Статья посвящена анализу роли юридического образования в жизни двадцатого века, а также исследует особенности обучения на контрактной основе и его значение для студентов, стремящихся к профессиональной карьере в области права. В статье рассматриваются основные формы юридического образования, доступные молодежи, начиная со школьных курсов и заканчивая высшим образованием в юридических вузах. Особое внимание уделяется контрактным образовательным программам, которые планируются непосредственно между студентами и работодателями, включая юридические фирмы, органы и другие профессиональные структуры. В статье анализируются преимущества и недостатки контрактных форм обучения, такие как гарантированное трудоустройство, финансирование образования и практический опыт, а также возможные ограничения при выборе будущего места работы. О реализации успешных контрактных проектов в Европе и их влиянии на карьерные перспективы студентов.

YOUTH AND LEGAL EDUCATION: THE PATH TO PROFESSIONAL SUCCESS

The article analyzes the role of legal education in the life of twenties, and also studied the features of contract education and its significance for students in the field of law. The article

analyzes the main forms of legal education available to young people, the evolutionary development of higher education, starting with school courses and in law schools. The article also explores the comparative analysis of such forms of contractual education as guaranteed employment, education financing and practical experience on the example of foreign countries. The author analyzes the problems and problems facing legal education in Uzbekistan, including the convenience and quality of education, and also makes recommendations for further improvement of the system. Keywords: youth, education, law, law, democracy, state, contract

2024 yil O'zbekistonda "yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilingani, hamda ushbu yil talabalik davri hayotim mazmunini o'zgartirib yubordi. Chunki huquqiy ta'lim yoshlar uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi va jamiyatning huquqiy ongida katta rol o'ynaydi. U nafaqat huquq sohasida chuqur bilim beradi, balki analitik fikrlash, bahslashish, tafsilotlarga e'tibor berish va davlat va xususiy sohalarda ishlash tamoyillarini tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishining o'talyotgan dars mashg'ulotlaridan anglab olayapman. Yoshlar uchun huquqiy ta'limning ahamiyati: huquqiy ongni rivojlantirish, huquqiy ta'lim yoshlarga qonunlar qanday ishlashini va fuqaro sifatida qanday huquq va majburiyatlarga ega ekanligini tushunishga yordam beradi. Bu jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish va yuksaltirish uchun muhimdir. O'zbekistonda huquqiy ta'lim, boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi, huquqiy ongni shakllantirish va qonun ustuvorligini ta'minlashda hal muhim yo'nalishdir. So'nggi yillarda mamlakatda turli darajalarda — maktabdan universitetgacha huquqiy ta'lim tizimi faol rivojlanmoqda. Huquqiy ta'limning tuzilishi va uni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari maktab va liseylardan boshlab, universitetlarga bo'lgan ta'lim muassasalari darajasida olib boriladi. Maktab va liseylarda bugun huquqiy ta'lim, konstitusiyaviy huquq sohalari turli fakultativ kurslar, to'garaklar, ixtisoslashtirilgan sinflar va tematik darslar orqali faol amalga oshirilmoqda. O'rta maktablarda huquqshunoslik kurslari: umumiy o'rta ta'lim maktablarida talabalarni huquqshunoslik asoslari, fuqarolarning konstitusiyaviy huquqlari, boshqaruv tizimi va inson huquqlari bilan tanishtiradigan huquq kurslari tashkil etilgan. Ushbu kurslar huquqshunoslik yo'nalishiga qiziquvchi yoshlarga Qonunchilik tizimi va huquqiy normalar to'g'risida asosiy bilimlarni beradi. Shu jihatdan ko'pchilik bu sohaga qiziqadi. Yoshlar huquqlari va huquqiy ta'lim jamiyat taraqqiyoti va madaniyatni himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydigan o'zaro hamohang jihatlardir. Huquqiy ta'lim yoshlarga o'z huquq va majburiyatlarini ro'yobga chiqarishga, shuningdek, qonun doirasida o'z manfaatlarini himoya qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Yoshlar jamiyatning muhim qismidir va ularning huquqlari turli darajalarda, shu jumladan tartibga solish talablari va kelishuv shartlarida himoya qilinadi. O'zbekistonda, boshqa ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi, yoshlar ham konstitusiyalar, milliy qonunlar va xalqaro shartnomalarda mustahkamlangan bir qator huquqlarga ega. Yoshlarning asosiy huquqlari: Sisiy, ijtimoiy, iqtisodiy hatto ma'naviy-ma'rifiy sohadagi huquqlari ham mavjud bo'lib, tibbiy sohada huquqlari yoki ta'lim olish kabi huquqlari davlat tomonidan himoya qilinadi va kafolatlanadi. Jumladan, davla grantida o'qish haqida hamma yaxshi biladi. Shu bilan birga

bugungi kunda har bir tahlim olish huquqiga ega bo'lgan yoshlar uchun ham imkoniyatlar yaratilgan. Shulardan bittasi, test sinovlaridan o'tish ballini to'play olmagan yoshlar uchun kontrakt to'lov asosida ham o'qish uchun yo'l berilgan. 2024/2025 o'quv yilidan boshlab faqat kunduzgi ta'limda tahsil olayotgan talabalar uchun imtiyozli ta'lim kreditlari ajratiladi. Ta'lim krediti uchun arizalarni talim-krediti.mf.uz sayti hamda yagona Portal orqali (my.gov.uz) onlayn yuborish mumkin. Malumki, bu borada "Oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori (PQ-5203-son, 30.07.2021 y.) qabul qilingan edi. Mazkur kredit maqsadi: O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan ta'lim muddati bir yil va undan ortiqni tashkil etuvchi barcha oliy va professional ta'lim tashkilotlari (davlat, nodavlat oliy va professional ta'lim tashkilotlari, O'zbekiston Respublikasi hududidagi xorijiy oliy va professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari)da va qo'shma ta'lim dasturlari bo'yicha bakalavr hamda magistraturaning kunduzgi ta'lim shaklida to'lov-kontrakt asosida o'qishga tavsiya etilgan yoki qabul qilingan, shuningdek o'qishini ko'chirgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan talabalarning taxsil olishlari uchun beriladi. Kredit muddati: 15 yilgacha (ta'lim tashkilotlarida o'qish davri hisobga olingan holda, talabaning rasmiy o'qish muddati tugagandan so'ng ettinchi oydan boshlab etti yil).E'tiborli jihati, O'zbekistondagi qator tijorat banklari tomonidan barcha oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlari talabalari uchun ta'lim kreditlari ajratiladi. Kredit ish joyiga ega bo'lmagan talabalarga ham beriladi. Talaba kredit summasini o'qishni bitirganidan so'ng 7 yil davomida qaytarishi mumkin. Ya'ni talaba oyma-oy kredit uchun pul to'lashi shart emas. Men ham bugungi kunda Toshkent davlat yuridik universitetining talabasiman, hamda yoshlarga berilgan imkoniyat, imtiyoz va shart-ashroitlar uchun minnatdorman. Bugungi kunda raqamlashtirish jarayoni, Internet ma'lumotlari keng tarqalgan bo'lib, mazkur yuridik ta'lim bo'yicha xorijiy tajribaga ham e'tibor berdim. Shu narsa ayon bo'ldiki, Evropada ko'plab shartnomalarga asoslangan o'quv dasturlari, shu jumladan yuridik ta'lim ham mavjud ekan. Ushbu dasturlar mamlakatga qarab va oxir-oqibat ta'lim muassasasida amalga oshirilishi mumkin, ammo umumiy g'oya shundan iboratki, shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar o'zlari uchun o'qish to'lovi to'lash bilan birga amaliyotda ham o'zlari uchun munosib ish opish harakatida bo'lib, ish sharoitlari, universitetlar, yuridik firmalar, davlat idoralari bilan hamkorlik qilishar ekan. Evropada shartnomaviy ta'lim Evropada shartnoma asosida ta'lim ko'pincha talabalar bilan turli tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi (masalan yuridik firmalar, davlat idoralari, yoki xalqaro tashkilotlar) bu o'quv xarajatlarini qoplashi, stipendiya berishi yoki stajirovka uchun to'lashi mumkin. Bunday dasturlar talabalar va olimlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Evropa davlatlarining huquqiy ta'limida shartnomaviy ta'lim dasturlarining turlari ham talaygina ekan. Shartnomaviy stipendiyalar va stipendiya dasturlari. Universitetlar yoki yuridik maktablar ma'lum shartlarga javob berish evaziga qisman yoki to'liq o'qish to'lovlarini o'z ichiga olgan ma'lum stipendiyalar asosida shartnoma asosida o'qishni taklif qilishadi. Shartnoma dasturlari bo'lgan mamlakatlarga misol keltirsak, Germaniyada yuridik maktablarda kontrakt ta'lim tizimlari ko'pincha namunaviy Dual ta'limni o'z ichiga oladi. Buyuk Britaniyada, yuridik firmalar yoki tashkilotlar shartnoma asosida ta'lim bilan ta'minlash

bo'lgan dasturlar ham bor, bunda talaba bu firma, korxonaga yoki muassasa uchun ishlab kelgan. Bu, ayniqsa, advokat yoki advokat sifatida malakaga ega bo'lgan talabalar uchun to'g'ri keladi (masalan, yuridik amaliyotda). O'quv to'lovlari, kafolatlangan ish va amaliy tajriba olishni istagan talabalar uchun shartnoma dasturlari muqobil tanlov bo'lishi mumkin. Biroq, bunday dasturlar doirasida nima paydo bo'lishi mumkinligini, shuningdek, har bir aniq mamlakat va ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlari va talablarini hisobga olish muhimdir.

Bugun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlar manfaatiga xizmat qilayotganining o'zi ta'lim olish huquqimizning kafolatidir. Ayniqsa, huquqiy ta'lim bugungi kunda o'quv dasturlarining mazmuni jihatidan ham, ta'limga yondashuvlar jihatidan ham juda qiziqarli, sermazmunlidir. O'qish jarayonida angladimki, huquqiy ta'lim yanada moslashuvchan, amaliyotga yo'naltirilgan va fanlararo ham rivoj topmoqda. Ta'limni takomillashtirishga qaratilgan asosiy vositalardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari bo'lib, ular nafaqat islohotlarning huquqiy asosi, balki ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun strategik qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ko'rsatmalar va qoidalar muhim ahamiyatga ega, chunki ular ta'lim tizimini rivojlantirish vektorini belgilaydi, yangi talablarni belgilaydi va o'qitishning innovasion usullarini joriy etish uchun sharoit yaratadi. Ushbu maqolada O'zbekiston Prezidenti farmonlarining huquqiy ta'lim tizimiga ta'siri va ular globallashtirish va texnologik o'zgarishlar sharoitida ishlashga tayyor yuristlar tayyorlashda qanday ijobiy o'zgarishlar olib kelayotgani ko'rib chiqiladi. Masalan, 2020 yildagi "O'zbekistonda ta'lim tizimini isloh qilish to'g'risida" gi Prezident Farmoni umuman oliy ta'limni, shu jumladan, yuridik ta'limni isloh qilishni nazarda tutadi. Yana bitta muhim hujjat bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24 yil 2024 maydagi PF-80-sonli farmoni mamlakatimizda ma'muriy islohotlarni, shu jumladan Adliya tizimini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Unda sud organlari va muassasalarining mas'uliyatini oshirish, shuningdek, yanada ixcham va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish bilan bog'liq asosiy yo'nalishlar yoritilgan. Ushbu farmon huquqiy ta'lim bilan bevosita bog'liq, chunki u yuridik institutlardan ma'muriy islohotlarning o'zgaruvchan sharoitida ishlay oladigan va yangi boshqaruv va javobgarlik mexanizmlarini samarali qo'llay oladigan mutaxassislarini tayyorlashni talab qiladi. Shunday ekan, biz Toshkent davlat yuridik universiteti talaba yoshlari yuksak huquqiy madaniyat bilan yaratilgan sharoitlardan foydalanib, yaxshi o'qib o'rganishimiz shart. Yuridik universitetda bugun o'qitishning kredit-modul tizimini va talabalar bilimini baholash usullarini takomillashtirish, o'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llanayotgani tahsinga sazovordir. "Elektron universitet" (E-University) tizimi ham talabalar o'z ustida ishlashga o'rgatar ekan, chunki bunda har bir talaba joriy etilgan elektron tizimning halolligini guvohi bo'lmoqda, ochiq, shaffof bo'lgan ta'lim muhitini yaratilganining o'zi talabalarni o'qishga undamoqda.

Zero, huquqiy davlatda qonun ustuvor bo'lishi, hamma qonun oldida tengligining amaliy ifodasi sifatida olgan bilimlarni chuqurlashtirib yanada mukammal o'rganishga harakat qilmog'imiz davr talabidir. Huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish

yo'lidagi islohotlar muvaffaqiyati ko'p jihatdan odamlarning huquqiy ongi va madaniyati darajasiga bevosita bog'liqdir. Uni yuksaltirish uchun esa xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash jarayoniga mas'uliyat bilan yondashish talab etiladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 aprel,

PF-5987-son "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Farmoni. <https://www.lex.uz>

2. O. Abdullaev, S. Yusupov, " O'zbekistonda huquqiy ta'lim asoslari", Toshkent, 2020.

